

К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОКАТНОГО ВАЛКА

Ашрапов К.Б., магистрант, Саидахматов А.С., ассистент,
Дуняшин Н.С., проф., д.т.н.

Ташкентский государственный технический университет, Узбекистан

На металлургических предприятиях Республики Узбекистан восстанавливается большое количество деталей металлургического оборудования из высокоуглеродистой стали. Наплавка – это процесс нанесения слоя металла заданного состава на поверхность деталей. [1].

Материал эксцентрика сталепрокатного стана с высоким сопротивлением износу при больших давлениях или ударных нагрузках, также для неё характерна высокая пластичность. Склонность высокоуглеродистых сталей к хрупкости после воздействия термического цикла сварки выражена значительно сильнее, чем в среднеуглеродистых сталях, и чувствительность их к горячим и холодным трещинам значительно выше. Поэтому обязателен предварительный подогрев металла в месте наплавки до 350—400°C и последующий отжиг желателен до того, как наплавляемое изделие успеет остыть до 20°C [2].

Стали мартенситного класса в условиях сварочного термического цикла в околошовных участках (а также в металле шва, если по составу он подобен свариваемому металлу) закаляются на мартенсит с высокой твердостью и низкой деформационной способностью. В результате деформаций, сопровождающих сварку, а также длительного действия высоких остаточных и структурных напряжений, имеющих в сварных соединениях в исходном состоянии после сварки, в таком металле возможно образование холодных трещин. Они образуются на последней стадии непрерывного охлаждения (при температурах 100°C и более низких) или при выдержке металла при комнатных температурах. Водород, находящийся в сварных соединениях и диффундирующий даже при низких температурах, способствует охрупчиванию металла и образованию таких холодных трещин.

Однако термическая обработка не может проводиться вне временной связи с наплавочной операцией. Если непосредственно после наплавки изделие остудить до комнатных температур, то в металле швов и зон термического влияния будет получена структура мартенсита. Последующий высокий отпуск при термической обработке приводит к получению сорбитной структуры. Однако за период охлаждения при температурах ниже ~100°C и за период вылеживания изделия до начала термической обработки в сварных соединениях могут образовываться трещины как выходящие на поверхность, так и внутренние надрывы размером (длиной) 1—4 мм, которые потом могут развиваться.

Если после наплавки осуществляемой с подогревом выше верхней мартенситной точки свариваемое изделие поместить в печь не снижая его температуры ниже 350°C, то мартенситного превращения в швах и в зонах термического влияния не произойдет, трещин в наплавленном металле не образуется, но конечная структура будет грубозернистой ферритно-карбидной. Металл с такой структурой обладает малой прочностью и низкой вязкостью.

Наилучшие свойства могут быть получены, когда после наплавки с температур сопутствующего подогрева производят «подстуживание» примерно до 100°C, выдержку при этой температуре в течение 2 ч (для завершения распада аустенит-мартенсит, без образования трещин) и посадку в печь для термической обработки всего

изделия. Как показали исследования, такие же результаты получаются, если металлу изделия или в области выполненной наплавки дать «отдых» при 100—120°С в течение 10 ч. После такого отдыха изделие можно охлаждать до комнатной температуры и выдерживать до термической обработки в течение длительного времени. Трещин после такого «отдыха» не наблюдается, а структура и свойства после термической обработки отпуска получаются оптимальными.

Свойства наплавленного металла для обеспечения равной прочности с основным металлом зависят не только от режима термической обработки изделия после сварки, но и от режима термической обработки перед сваркой. Если отпуск после закалки перед сваркой производился при температурах ниже, чем те, которые использовались при термической обработке после сварки, то в сварных соединениях обнаруживается наиболее слабая зона на небольшом расстоянии (до 4-5 мм) от границы сплавления, в которой при сварке достигалась температура наиболее разупрочняющего отпуска. Термическая обработка изделия после наплавки в таких случаях не восстанавливает свойств металла в этой зоне до свойств основного металла. Для обеспечения равной прочности отпуск после наплавки рекомендуется осуществлять при температуре приблизительно на 20°С ниже температуры отпуска заготовок до сварки.

Для восстановления рабочей поверхности прокатного валка выбираем автоматическую дуговую сварку под слоем флюса. В качестве наплавочной проволоки с учетом механических свойств, назначения и твердости материала восстанавливаемого изделия выбираем Нп-30ХГСА по ГОСТ 10543-82 и флюс АН-348А по ГОСТ 4087-81.

ЛИТЕРАТУРА

1. Khudoyorov S.S., Galperin L.V., Dunyashin N.S., Payazov M.M. Mineral resources of the Republic of Uzbekistan for the production of ceramic flux// International Journal Of Advanced Research in Science, Engineering and Technology – India, 2021. – Vol.8, № 11 (November). – pp. 18617 – 18622
2. Эрматов З.Д., Юсупов Б.Т. Раскисление металла сварочной ванны// Композиционные материалы, 2021. – №4- С.222-225
3. Дунышин Н.С., Эрматов З.Д., Гальперин Л.В., Худоёров С.С., Заиркулов Э.Ё. Основные методы сварки. Учебник. Т:Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2021 – 224с.